

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

¹Ш.Сафаров, ²С.Каримова

¹СамГИИЯ, проф, ²СамГИИЯ, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819423>

Понятие “универсальное высказывание” существует в логике и рассматривается как элементарное высказывание, содержащее умозаключение или вывод о в существенном отношении единых и закономерно повторяющихся свойствах и связях физического мира. Высказывание “Электрон заряжен отрицательно” универсально, поскольку оно применимо к любому электрону как выражение его самого существенного свойства, определяющего качественную специфику указанной физической частицы. Такое высказывание называется универсальным, поскольку оно истинно в отношении к любому электрону.

С лингвистической точки зрения универсальное высказывание является сложным знаком, находящимся в отношении соответствия с определенными процессами, закономерностями или проявлениями свойств различных объектов материального мира.

Универсальные высказывания отличаются большой точностью информации, так как в них закреплены объективные выводы из тщательного изучения эмпирических фактов. Благодаря объективности и точности передаваемой информации, а следовательно, и ее высокой познавательной ценности, универсальное высказывание приобрело научное значение.

В лингвистике рассматриваемые высказывания получили общее название “обобщающих высказываний”. Обобщающие высказывания встречаются в любом функциональном стиле. Они разнообразны по своей тематике, по способу отбора языковых средств, по коммуникативно – прагматической направленности. Любое обобщающее высказывание характеризуется конкретной идентификацией экстралингвистического факта, т.е. оно отличается универсальностью своей семантики в пределах выражаемого смысла.

Универсальными мы будем называть синтаксические конструкции различной стилистической окраски, которые в форме предложения воплощают обобщенные мысли говорящего, вытекающие из типизации определенных отношений или закономерностей реальной действительности.

Как известно, научный стиль речи богат такого рода обобщающими высказываниями, в числе которых встречается тип предложения N is (A) N, называемый дефиницией. Например: The tiger is a ferocious animal.

В художественных текстах также встречаются целый ряд синтаксических конструкций обобщающего типического значения, выполняющих определенную прагматилистическую функцию. К этим конструкциям относятся, например, сентенция. В литературе по стилистике под сентенцией понимается цитируемое предложение, краткое по форме и ёмкое по содержанию, которое, благодаря своей отвлеченности от случайного и единичного, поднимает отдельный случай на высоту типического значения. Сентенция имеет прямую мотивировку своего значения. Например:

Diligence is the mother of good fortune (Servantes);

No man is useless while he has a friend (R.Stevenson).

Сентенция – это не только синтаксическая конструкция характерной семантической наполненности это также и стилистический прием своеобразно концентрирующий

определенные общеязыковые выразительные средства. Другими словами, сентенция – это сжатое по форме авторское изречение обобщенного характера, сближающиеся по своему содержанию с дидактизмом пословиц. Сентенция может стать пословицей после того как она завоеует всеобщую популярность.

Кроме сентенции имеется другой вид универсального высказывания – так называемая максима. Под максимой подразумевается остроумное изречение сентенционного или афористического характера, передающее общеизвестную научную истину или авторитетное суждение. По значительности выражаемой ею мысли максима действительно превосходит сентенцию, она включает в себе глубокое размышление философского и морального характера о духовной жизни человека.

По форме сентенции и максимы аналогичны. Сравните:

We know the truth not only by reason, but by the heart (Pascal);

Too much and too little education hinder the mind (Pascal).

Несмотря на высокую степень обобщения событий или явлений жизни, максимы отчетливо несут на себе печать авторской индивидуальности. У Паскаля, например, максимы спокойны и рациональны. У Ларошфук они отличаются страстностью и полемической заостренностью.

Синтаксическая форма максимы, как и форма сентенции, не отличается краткостью и чеканностью пословицы и отшлифованностью афоризма. Максима может состоять из простого предложения, любого типа сложного предложения, двух или более простых предложений. Хотя для максимы не обязательно отточенность формы, тем не менее она стремится к структурному самоопределению, так как содержательная сторона максимы уже определена ее специфической семантической способностью передавать размышления большого художника или мыслителя. Заключение в ней мысль часто имеет социальное значение и отмечена публицистическим пафосом.

Указанные здесь явления далеко не исчерпывают собой всей разновидности универсальных высказываний, встречающихся в различных функциональных стилях речи. Например, форма эссе характерна для публицистического стиля и вполне возможно в художественном стиле речи. Под эссе обычно понимается максима или афоризм более широкого масштаба. С максимой и афоризмом эссе сближает сентенциальный характер, однако, в отличие от них, эссе – не отдельное предложение, а целое рассуждение, заключенное в законченную систему предложений и имеющее монологический характер. Сохраняя в известной мере субъективную окраску и заостренность выражения, напоминая подчас своеобразный публицистический очерк, эссе богат мыслями, но не обязан прослеживать каждую мысль до ее конечных выводов.

Таким образом, суть универсального высказывания состоит в его способности быть сложным знаком большого количества аналогичных ситуаций и закономерностей субъективного мира, благодаря чему оно может стать средством типизации указанных закономерностей. Универсальность семантики воплощается в целом ряде известных литературно – языковых форм, получивший своей статус жанра и особое название именно благодаря тому, что они обобщают и типизируют отдельные явления жизни и человеческого опыта и тем не менее различаются между собой. К таким формам относятся сентенция, максимы, афоризм, пословица, эссе. Все эти формы объединены свойственным им значением сентенциональной универсальности.